

Del sueño americano a la discriminación racial: Asignaturas pendientes de la Constitución norteamericana con las minorías étnicas y nacionales

Ana Cristina Tomás López

Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)

Abstract: The main purpose of this research is to show a real and contrasted radiography of the legal and social situation in which ethnic and national minorities currently find themselves in the United States of America, measuring their impact on the American melting pot. At the same time, it will provide answers and concrete solutions in those cases in which the phenomenon of immigration is also present. The aspect that substantially interests us in the protection of these minorities is their consideration as a legal problem. Fundamentally, because it is part of the multi-level protection of human rights and fundamental freedoms and therefore has a scope that needs to be approached from different perspectives. To this end, we will use a methodology of sociological, legal and jurisprudential analysis within the framework of North American, public and comparative constitutional law. The results of the research will lead us to a series of final conclusions that will attempt to highlight the silence or oblivion that these communities have suffered in the process of building North American constitutional democracy. A scenario in which they emerge as mere "shadows", who have barely managed to shed light on the legal precepts originally established, so that they can be considered first-order actors in the Supreme Law of the "nation among nations".

Keywords: ethnic and national minorities, Constitution of the United States, American melting pot, racial discrimination.

1. LAS MINORÍAS ÉTNICAS Y NACIONALES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: SITUACIÓN ACTUAL Y MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN

Sesenta años después de que Martin Luther King pronunciara su famoso discurso y construcción anafórica, *I have a dream*, en el que soñó una nación sin discriminación racial, un 28 de agosto de 1963, las desigualdades en torno a los derechos humanos y las libertades fundamentales de una parte de la población norteamericana todavía perduran. Son numerosas las minorías étnicas y nacionales que siguen sin alcanzar aquel ideal en plenitud de derechos en la "nación entre naciones" en la actualidad. Un tema tan relevante como trascendental que abordaremos ampliamente a través de esta investigación.

1.1. Radiografía del *melting pot* norteamericano: evolución y situación actual

En algunos casos, centrar una investigación en cifras y datos estadísticos puede resultar tedioso. Fundamentalmente, una materia de estudio jurídico. No obstante, en esta ocasión el hecho de ofrecer inicialmente una panorámica general basada en una metodología sociológica puede ser enormemente gráfico y esclarecedor. Sobre todo con el objeto de comprender el contexto político, social y cultural de los Estados Unidos de América y su tratamiento de las minorías, como ejemplo de país que presenta numerosos grupos minoritarios en su interior (Colby & Ortman, 2015). Una república federal constitucional tan compleja, como enigmática (Revenge, 2021).

La población étnico-racial en Estados Unidos se caracteriza por dos rasgos fundamentales. El primero de ellos es su heterogeneidad y el segundo su elevado número de integrantes, si se compara con sus países de origen.

Por un lado, como manifestación de su carácter heterogéneo, el 70% de las minorías étnicas estadounidenses son de raza blanca de origen europeo. Sobre todo ingleses, alemanes, irlandeses e italianos. Son conocidos por las siglas WASP (*White Anglo-Saxon Protestant*), aunque de ellos se suelen excluir a italianos e irlandeses (Parker et al., 2015, p. 5).

Por otra parte, hay minorías étnicas cuyo número puede considerarse muy elevado, si comparamos estas cifras con las de sus países originarios. Entre ellas, la de judíos residentes (que se cuantificó en 6,3 millones de habitantes en 2020) posee casi la misma población que la del Estado de Israel (de 7,2 millones) (*Pew Research Center*, 11 de mayo de 2021). Lo mismo ocurre con las personas de origen mexicano, cifradas en 36 millones y que representan un 10,8% de la población estadounidense (INEGI, 2023).

En directa imbricación, otro fenómeno importante es el de los hispanos (López et al., 2023). Es decir, población de origen latinoamericano que procede mayoritariamente de Puerto Rico, República Dominicana, México y Cuba y que, a fecha 1 de julio de 2022, la Oficina del Censo de Estados Unidos (*United States Census Bureau*) cuantificó en 63,7 millones de personas. Lo cual les convierte en la mayor minoría étnica o racial del país (el 19,1% de la población total).

También destaca la comunidad asiática, la población de raza negra (de origen fundamentalmente afroamericano) y una pequeña comunidad de amerindios. Dentro de la categoría asiática, sobresale una curiosa fusión de etnias entre japoneses y esquimales, que proliferaron a partir de 1920 con la celebración de uniones entre ambos grupos étnicos en el oeste de Alaska. También hacia 1930 hubo matrimonios entre japoneses y cheroquis en California, donde realizaban tareas agrícolas conjuntamente.

De este modo, si nos basamos en los datos facilitados por el *United States Census Bureau* sobre estimaciones de población, a 1 de julio de 2022, los blancos no hispanos constituyen el grupo étnico y racial mayoritario (un 58,9% del total de la población). Le siguen los hispanos o latinos (un 19,1%), los negros o afroamericanos (13,6%), los asiáticos (6,3%), personas con dos o más razas (3%), los indios americanos y nativos de Alaska (1,3%) y, muy de lejos, los nativos de Hawai y otras islas del Pacífico (0,3%).

Tabla 1. Porcentajes de población de raza y origen hispano en los Estados Unidos de América, a 1 de julio de 2022.
Raza y origen hispano (%)

Negros o afroamericanos	13,6%
Indios americanos y nativos de Alaska	1,3%
Solo asiáticos	6,3%
Nativos de Hawai y otras islas del Pacífico, únicamente	0,3%
Dos o más razas	3%
Hispanos o latinos	19,1%
Solo blancos (no hispanos, ni latinos)	58,9%

Fuente. Elaboración propia, a partir de *United States Census Bureau*.

En cuando a sus previsiones de crecimiento, de 2015 a 2060, según los datos que se reflejan en el informe *Multiracial in America Proud, Diverse and Growing in Numbers*, del *Pew Research Center*, de 11 de junio de 2015 (extraídos de la Oficina del Censo de Estados Unidos), tan solo se prevé un descenso para el colectivo de blancos no hispanos, en torno al 10% (quienes representarán en 2060 el 44% del total de la población); mientras

Figura 2. Evolución del crecimiento de la población blanca y de las minorías en Estados Unidos.

Source: U.S. censuses and Census Bureau projections, released March 2018.

Fuente: Frey (2018, p. 2).

De forma específica, se prevé que para 2050 uno de cada cinco nuevos nacimientos será de origen extranjero, contemplándose asimismo un incremento de un 85% durante este período. Un fenómeno de crecimiento relativamente rápido en el país, que se desarrolla en consonancia con la vertiginosa progresión de la población estadounidense.

Según la Oficina de Estadística norteamericana, se augura que entre 2014 y 2060 la población se incrementará significativamente, pasando de 319 a 417 millones de habitantes en poco menos de cincuenta años (2,1 millones por año), y que el 64% de la población por debajo de los dieciocho años pertenecerá a una minoría étnica o racial (Colby & Ortman, 2015, p. 10), como se aprecia en la figura número 3. No en vano, ya en 2010 cien millones de personas pertenecían a alguna minoría étnica o nacional.

Figura 3. Distribución de la población por raza y origen hispano para la población total y población menor de 18 años, en Estados Unidos, de 2014 a 2060.

Note: The percentages for the total population or the population under 18 may not add to 100.0 due to rounding. Unless otherwise specified, race categories represent race alone. NHPI=Native Hawaiian and Other Pacific Islander; AIAN=American Indian and Alaska Native. Minority refers to everyone other than the non-Hispanic White alone population. Source: U.S. Census Bureau, 2014 National Projections.

Fuente: United States Census Bureau (2015).

De facto, en 2011, por primera vez en su historia, nacieron más bebés pertenecientes a minorías raciales (hispanos, negros, asiáticos y de otras minorías étnicas) que a la mayoría blanca de origen norteamericano (Frey, 2018, p. 11).

Figura 4. Evolución de la población total y de la población menor de 18 años por raza y origen hispano en Estados Unidos, de 2014 a 2060.

Note: Unless otherwise specified, race categories represent race alone. NHPI=Native Hawaiian and Other Pacific Islander; AIAN=American Indian and Alaska Native. Minority refers to everyone other than the non-Hispanic White alone population. Source: U.S. Census Bureau, 2014 National Projections.

Fuente: Frey (2018, p. 11).

En este sentido, la proyección de la población estadounidense es transformarse en una sociedad más racial y diversa, en términos étnicos. El gráfico que mostramos a continuación, publicado en un informe del *United States Census Bureau* es igualmente una clara muestra de ello (Colby & Ortman, 2015, p. 9).

Tabla 2. Evolución de la población por raza y origen hispano, de 2014 a 2060 (proyección nacional, en miles de personas).

Race and Hispanic origin ¹	2014		2060		Change, 2014 to 2060	
	Number	Percent	Number	Percent	Number	Percent
Total population	318,748	100.0	416,795	100.0	98,047	30.8
One Race	310,753	97.5	390,772	93.8	80,020	25.8
White	246,940	77.5	285,314	68.5	38,374	15.5
Non-Hispanic White	198,103	62.2	181,930	43.6	-16,174	-8.2
Black or African American	42,039	13.2	59,693	14.3	17,654	42.0
American Indian and Alaska Native	3,957	1.2	5,607	1.3	1,650	41.7
Asian	17,083	5.4	38,965	9.3	21,882	128.1
Native Hawaiian and Other Pacific Islander	734	0.2	1,194	0.3	460	62.6
Two or More Races	7,995	2.5	26,022	6.2	18,027	225.5
Race Alone or in Combination²						
White	254,009	79.7	309,567	74.3	55,558	21.9
Black or African American	45,562	14.3	74,530	17.9	28,968	63.6
American Indian and Alaska Native	6,528	2.0	10,169	2.4	3,640	55.8
Asian	19,983	6.3	48,575	11.7	28,592	143.1
Native Hawaiian and Other Pacific Islander	1,458	0.5	2,929	0.7	1,470	100.8
Hispanic or Latino Origin						
Hispanic	55,410	17.4	119,044	28.6	63,635	114.8
Not Hispanic	263,338	82.6	297,750	71.4	34,412	13.1

¹ Hispanic origin is considered an ethnicity, not a race. Hispanics may be of any race. Responses of "Some Other Race" from the 2010 Census are modified. For more information, see <www.census.gov/popest/data/historical/files/MRSP-01-US1.pdf>.

² "In combination" means in combination with one or more other races. The sum of the five race groups adds to more than the total population, and 100 percent, because individuals may report more than one race.

Fuente: *United States Census Bureau* (2015).

Este hecho produce un fuerte impacto en la sociedad, que hace aflorar en la “mayoría” blanca de origen norteamericano antiguos miedos motivados por el propio desconocimiento de estas minorías, o bien por el cambio o la pérdida de cierto estatus social privilegiado. Temores que fueron especialmente evidentes durante la década que siguió a la Segunda Guerra Mundial y que acuñaron términos tan populares como *invasión* (“invasión”), *blockbusting* (“acoso inmobiliario”) (Rodríguez Ramos, 2010) o *white flight* (“huída blanca”) (Woldoff, 2011, p. 18). Lo cual aconteció en pleno proceso de segregación racial, provocando un fuerte impacto en las leyes electorales y en la regulación de la inmigración estadounidense.

Este hecho ha chocado con otro fenómeno: el avance de la “economía negra” y de las inversiones provenientes con motivo de la inmigración. Especialmente por el avance del emprendedurismo, en el que destacan de forma muy significativa las iniciativas laborales de la población de origen extranjero. La segregación de la clase negra, en muchas ocasiones hacinada en suburbios de grandes ciudades, ha ido disminuyendo progresivamente. Se han instalado paulatinamente en los centros urbanos o se han integrado bajo el estatus de la clase media. También son cada vez más frecuentes los matrimonios multirraciales.

En esta línea, otro dato que llama significativamente la atención son los distintos grados de concentración de la población minoritaria. Como resultado, el mapa étnico de ciudades de Estados Unidos ha cambiado drásticamente en la última década, lo que podría afectar a la forma en que las principales áreas metropolitanas brindan servicios sociales, educativos y de salud a la población, como se muestra en diversos estudios publicados por la *Brookings Institution*. Entre ellos, el de W. H. Frey, publicado el 21 de febrero de

2018, en el que analiza el papel de las minorías como motor demográfico del crecimiento urbano de los *millennials*.

2.2. Evolución histórica de los modelos jurídicos y jurisprudenciales de protección de las minorías étnicas y nacionales

Con carácter general, la cuestión de las minorías en Estados Unidos ha estado unida indisolublemente a la defensa de los derechos individuales. Ello ha supuesto la configuración e implementación de medidas dirigidas a superar la desigualdad *de facto*, según criterios de igualdad sustancial y a través de diferentes actuaciones dirigidas a proteger los derechos de los grupos minoritarios.

Teóricamente, asociado al criterio de igual protección frente a la ley, la aplicación de la igualdad formal puede resultar suficiente para que sus derechos básicos estén garantizados, tanto para cualquier persona perteneciente a una minoría como para el resto de ciudadanos norteamericanos. También sobre la base de la tradición norteamericana del *melting pot*, la principal finalidad de los inmigrantes es su plena y rápida integración en la sociedad estadounidense.

En el plano práctico, la problemática relacionada con las minorías ha estado ligada a las discriminaciones raciales dirigidas a los negros y, de forma más reciente, a los hispanos. El problema de las comunidades indígenas también ha sido acuciante, aunque ha estado revestido de connotaciones radicalmente diferentes (Thornberry, 2005, 2002).

Así pues, y en relación a la primera comunidad étnica, el tratamiento de la población negra ha evolucionado históricamente desde una situación de esclavitud a otra de discriminación. Esta se ha pretendido solucionar implementando un modelo de política antidiscriminatoria que, en ocasiones, se ha traducido en una serie de medidas de acción positiva. El problema ha estado relacionado habitualmente con el principio de igualdad de trato a nivel individual. La pretensión no ha sido tanto salvaguardar las características culturales, lingüísticas o religiosas de un determinado colectivo, como la plena integración en la sociedad americana de las personas a título individual, superando cualquier tipo de discriminación racial de hecho o de derecho. Un objetivo cuya consecución todavía permanece lejana a día de hoy. De hecho, son numerosas las fuentes que reflejan el fuerte impacto racial y étnico de la actual recesión económica en las minorías étnicas y nacionales de los Estados Unidos, señalando el incremento récord de las diferencias en ingresos entre la población blanca y las minorías en Estados Unidos. Tal como se refleja en los datos que se pueden extrapolar de la Encuesta de Ingresos y Participación en Programas (*Survey of Income and Program Participation*, SIPP), publicada por la Oficina del Censo de Estados Unidos, el 27 de junio de 2023.

La situación de los indios ha sido radicalmente diferente y ha estado ligada íntimamente a la defensa de los derechos de las minorías lingüísticas, muy en la línea de evolución del Derecho de las minorías en el continente europeo (Wilkins & Kiiwetinepinesiik, 2011, p. 51). Especialmente en Italia, como ejemplo paradigmático.

Se ha caracterizado por su lucha contra la asimilación racial y la defensa de sus tradiciones culturales y su forma de vida, lo cual les ha conducido a un aislamiento casi total. Es por ello por lo que el problema de los indios en Estados Unidos surge como una especie de tabú, que tiende a ser ignorado cuando se hace referencia a las minorías o la protección de la igualdad, pese a constituir un modelo paradigmático dentro de las comunidades indígenas en Norteamérica (Anaya, 2004, p. 49). La primera medida normativa significativa fue la *Indian Removal Act* de 1830, derogada por la *Dawes General Allotment Act* de 1887. Tras el descubrimiento de oro en California, esta ley les convertía en propietarios de una serie de tierras para ser destinadas a usos agrícolas. Además, junto a ella y en base a las leyes de los Estados Unidos, les otorgaba la ciudadanía

norteamericana. En 1924, se realizaron una serie de actuaciones para la mejora de las condiciones de vida de las reservas, como reconocimiento de los servicios prestados por los indios durante la Primera Guerra Mundial. Diez años después, se aprobó la *Indian Reorganization Act* con el objetivo de garantizar su autogobierno, disminuyendo el control federal sobre las actividades relacionadas con sus derechos políticos. En la década de los sesenta y los setenta se potenciaron todas estas medidas, con financiaciones específicas del gobierno federal.

Por su parte, la Corte Suprema ha desempeñado un papel trascendental en la interpretación y consolidación de los derechos de las comunidades indígenas. Entre las decisiones históricas adoptadas, cabe destacar la sentencia *Cherokee Nation vs. Georgia*, de 1831, y la *Worcester vs. Georgia*, de 1832. Sin embargo, en la actualidad las intervenciones de la Corte son mucho menos trascendentales y se limitan principalmente a cuestiones relacionadas con la inmunidad y las prerrogativas de las comunidades indígenas, como en los casos *Hagen vs. Utah*; *New York Department of Taxation and Finance vs. Milhelm Attea & Bros*, ambas de 1994; u *Oklahoma Tax Commission vs. Chickasaw Nation*, de 1995 (Anderson et al., 2015; Getches et al., 2011).

En definitiva, pese a este auténtico crisol de razas, en Estados Unidos siguen coexistiendo WASP, hispanos, negros, asiáticos, nativos, musulmanes y judíos, entre muchas otras comunidades de inmigrantes. También a pesar de movimientos fundamentalistas, como el *Ku Kux Klan* o la Liga Pro Restricción de la Inmigración; o de iniciativas legales como la *Save Our State* o 187, de 1994, que prohibía la asistencia estatal médica o educativa a los ilegales, y que no fue aceptada en la federal; la *English Only* o 227, (en vigor en California desde 1998 contra la educación bilingüe); o la Ley de las Minorías (Iniciativa 209) de 1997, contra la Ley de Derechos Civiles que establecía cuotas de minorías.

Actualmente, se hablan trescientos treinta idiomas. De ellos, ciento ochenta son lenguas nativas; aunque tradicionalmente llegaron a coexistir hasta quinientas.

Todo ello pone en entredicho el mito de “una nación entre naciones” o el *melting pot* que integra la cultura estadounidense. La segregación en los barrios y la violencia interracial está presente diariamente en la realidad estadounidense. Evidenciando que lo que existe en verdad es lo que algunos autores denominan como un *salad bowl* (ensaladera). En definitiva, esta acción representa una descripción simbólica del mosaico cultural producido por la inmigración, que define socialmente Estados Unidos como un espacio social de diferentes culturas que, si bien no se mezclan, comparten ciertos elementos o ingredientes comunes (Lamo de Espinosa, 2014, p. 133; Moscone, 2009, p. 28).

2.3. Minorías, Constitución y derechos políticos

Estados Unidos constituye la única democracia moderna que ha estado basada en el pasado en la institución de la esclavitud. Lo cual hace que las personas de raza negra estén incluidas en su Constitución e instituciones políticas como un “otro” nacional con carácter interno. Los esclavos eran considerados “no personas” y los negros libres “no ciudadanos”. Las comunidades tribales “nativos sin civilizar”, los cuáles ‘no merecían’ un trato igualitario en las leyes. Los indígenas han sido descritos reiteradamente como individuos y comunidades incapaces de mantener un sistema político propio sin supervisión de la considerada “civilización superior” (Calloway, 2012, p. 2).

Estas creencias erróneas, popularmente arraigadas, han sido origen de problemas muy complejos, que han promovido a su vez la incasable lucha de los nativo-americanos por ser reconocidos como gobiernos independientes (Frye y Parker, 2021, p. 235). De esta forma, esta nación ha sido un crisol de razas, con una amplia variedad de culturas. Algunas de ellas fueron nómadas, otras sedentarias. Unas estuvieron organizadas jerárquicamente en torno a una autoridad central, otras mostraron una amplia dispersión

organizativa y geográfica. Un rasgo que indiscutiblemente sí compartieron todas ellas fueron sus amplias diferencias con relación a los modelos de organización política en Europa a nivel económico, político, social o cultural (Pommersheim, 2009, p. 3).

Bajo este paradigma, y como es de esperar, las minorías étnicas y nacionales no han sido actores de primer orden en el diseño y adopción de la Constitución norteamericana de 1787, todavía vigente. Las principales deliberaciones se enfocaron fundamentalmente en la creación de un gobierno nacional, que se centró en reforzar sus relaciones con los Estados y en distribuir competencias entre las distintos “brazos ejecutores” del gobierno federal. El principal cometido de la arquitectura constitucional fue la creación de un gobierno nacional y de una estructura político-administrativa federal-estatal creada para reforzarlo. El de la cúpula política estadounidense: poner fin a cualquier forma de autoridad indígena, por el peligro que representaba su indefinición administrativa como entidades (in)dependientes del gobierno federal.

De esta forma, las comunidades indígenas no han formado parte del proyecto constitucional como participantes genuinos y por derecho propio, sino como meras “sombras” que apenas lograron arrojar luz sobre los preceptos legales originariamente establecidos. Pese a ser parcialmente reconocidas en la Constitución, inicialmente no existió ningún tipo de compromiso, entendimiento, protección o concesión específicos a nivel nacional en el proceso de autodeterminación y conquista de sus derechos y libertades fundamentales. Ya desde la época de la conquista se impuso la teoría de la “percepción eurocéntrica de la propiedad” (desconocida para los nativo-americanos), con la aplicación de la denominada “cláusula de comercio”, que sirvió para cuestionar la competencia gubernativa de las tribus y justificar las acciones de los colonos, quienes buscaban obtener tierras y convertir a los denominados “infieles”. A través de la *Marshall Trilogy* se crearon las bases de las relaciones comerciales con el gobierno de Estados Unidos, basadas en una clara fórmula de limitación de la soberanía nativa.

Pese a todo, es fundamental reconocer y apadrinar el largo de camino que estas minorías han recorrido para conquistar su soberanía en el intrincado universo de la democracia constitucional norteamericana (Pommersheim, 2009, pp. 4-5).

Han participado en la historia de manera activa. Han aprobado sus propias Constituciones (siendo el ejemplo más claro las siete Constituciones redactas por los cheroquis en 1827, 1828, 1839, 1868, 1950, 1975 y 1999), y han defendido sus derechos políticos en los tribunales. De hecho, desde 1968 han promovido la autodeterminación hasta conseguirla. Como resultado, su identidad personal y colectiva se ha ido configurando paso a paso de forma intrincada, pero precisa. Haciendo necesario estudiar cada avance que los nativo-americanos han realizado hasta lograr (re)definir la historia, tanto de Estados Unidos como la propia y así mostrar al mundo una realidad contemporánea libre de mitos del pasado, que evocan ecos de futuro cada vez más imprecisos.

Casi tres siglos más tarde, no nos ha de sorprender la actual deriva constitucional. Así, mientras que las necesidades y las expectativas de las comunidades minoritarias han ido creciendo con el tiempo, ni la propia Constitución ni los poderes legalmente establecidos han sido capaces de dar respuestas firmes y definitivas a estos grupos. Tampoco de promover una protección y un reconocimiento constitucional definitivos. Las minorías no solo han quedado relegadas y al margen de la nueva república, sino que muchas de ellas han llegado incluso a ser asimiladas social, política y jurídicamente.

Tampoco podemos dejar de mencionar la situación de marginalidad o práctica ausencia política que presenta la comunidad asiática residente en los Estados Unidos. Históricamente dicha pasividad se ha atribuido a factores culturales, aunque podemos citar una curiosa excepción: Monterey Park, un suburbio cercano a Los Ángeles donde los inmigrantes asiáticos y los asiático-estadounidenses integran un grupo importante.

Este influye fundamentalmente en las políticas locales, sobre todo en materia de inmigración. Pese a su gran apatía y división (dado que este grupo está formado por diversas comunidades de japoneses, chinos, filipinos, indios, coreanos y vietnamitas, entre otros), han venido aportando nutridos fondos para las campañas políticas, tanto de republicanos como de demócratas. A cambio, demandan a los gobiernos locales y nacionales presentes y/o futuros un mayor compromiso en el incremento del gasto público, la amnistía a indocumentados, el apoyo a la pena de muerte o la educación bilingüe (Chen & Lee, 2013).

De forma paralela, la situación de la comunidad negra en Estados Unidos no ha sido más halagüeña. Tras la guerra civil (1865) y el proceso de reconstrucción del país, los negros del sur fueron sistemáticamente aterrorizados durante las elecciones y con el cambio de siglo continuaron sin disfrutar del derecho a voto.

La situación no comenzó a variar hasta después de la guerra fría, fruto de las campañas de la *National Association for the Advancement of Colored People* (NAACP). En su lucha contra la segregación racial la comunidad negra lograría transformar eventualmente las leyes que les negaban el derecho a voto, eliminándolas de las elecciones primarias.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la Corte Suprema de los Estados Unidos examinó de nuevo la nacionalidad estadounidense, elevando la importancia constitucional del individuo. A ello se sumarán importantes reformas electorales en las décadas siguientes, hasta llegar a la aprobación de la Ley de Derecho al Voto de 1965 (*Voting Rights Act*), por parte del Congreso, que permitiría votar por primera vez a la mayoría de los negros del sur. Esta ley fue renovada en 1982, creando un estatuto de “alivio judicial” para las estructuras electorales, las cuales tenían el efecto o resultado de diluir la fuerza de voto de las minorías protegidas definidas como grupos raciales. Esto es: indios americanos, americanos asiáticos, nativos de Alaska o de herencia española (McDonald, 2010, p. 1434).

La Ley de Derecho al Voto de 1982 fue apoyada por una decisión de la Corte Suprema en 1986, que facilitó pruebas definitivas para la consecución de estos importantes derechos políticos de las minorías e inició cambios trascendentales en estructuras electorales a los *Data Universal Numbering System* (en adelante DUNS), a través de la procuración y la legislación.

Los acontecimientos inmediatamente posteriores estuvieron intensamente marcados por el mandato constitucional de igualdad de la población y por el de antidilución del voto de la Ley de Derecho al Voto. Por ello, cuando se realizó el censo electoral de 1990, casi todos los Estados y las autoridades locales encargadas de delimitar los distritos trataron de trazar los DUNS de “minoría-mayoría” respetando las normas de ambos mandatos. Como resultado, y sumado a los efectos positivos de la Ley de 1965, los nuevos DUNS introdujeron notables beneficios para los afro-americanos y los latinos.

No obstante, este sistema también ha adolecido de algunas imperfecciones, ya que en numerosas ocasiones los “votantes blancos” han ignorado los límites de los DUNS, con el fin de menoscabar la influencia electoral de afroamericanos y otras minorías étnicas. Tras sucesivas denuncias, la Corte se pronunció declarando inconstitucionales tales distritos, por haber estimado que todos los miembros de la minoría étnica piensan y votan de la misma manera y comparten los mismos intereses políticos. Un mensaje que consideraron podría promover una “balcanización” racial del electorado. Esta nueva jurisprudencia, que paralelamente busca consignar la atención a daños percibidos a la unidad nacional en vez de enfocar el interés individual del demandante, ha producido fallos de la Corte que han tenido como resultado la desarticulación de varios DUNS de mayoría negra o latina a nivel local y estatal.

El trasfondo de estas reivindicaciones y argumentos ha ido evolucionando a lo largo de las décadas. Actualmente, la mayoría de los defensores de DUNS diseñados para lograr mayorías de votantes de un grupo étnico en particular los defienden como respuestas necesarias a la “desafortunada” realidad de las divisiones étnicas en la estructura nacional. Comparten el mismo argumento con los opositores de los distritos de mayoría-minoría. Ello se traduce en una sustentada devoción sobre la visión de los Estados como una nación de inmigrantes, en la cual los recién llegados y sus descendientes se asimilan voluntariamente a las instituciones ya establecidas de la vida pública, social y política. Al mismo tiempo, retienen el derecho de preservar su identidad étnica en formas institucionales estrictamente privadas.

Todavía existen asociaciones étnicas (blancas) privadas, que han sufrido la presión de una posible desaparición durante la era del acrisolamiento o fundición en un solo espíritu (*melting pot*) de predominio inglés, el cual se extendió durante la Primera Guerra Mundial. Una tendencia que se invirtió tras la Segunda Guerra Mundial, durante la época de la guerra fría.

Ello nos demuestra que los Estados Unidos no son inmunes a los vientos de nacionalismo étnico que atraviesan el mundo. La evidencia se impone por sí misma. Hoy en día los norteamericanos de raíz alemana o irlandesa son más numerosos que los de raíz inglesa. Esta posición, junto a los americanos-europeos-sureños y europeos-del-este (incluyendo los seculares judío-americanos), les ha llevado a ser los más apasionados defensores de su idioma inglés y de su Constitución angloamericana. En este sentido, los DUNS étnicamente identificables constituyen una humillación para estos norteamericanos y una amenaza para su visión nacional. Como resultado, se ha producido una clara polarización de intereses.

Sea como fuere, la mejor vía para resolver las conflictivas y contrapuestas posiciones étnicas sobre estructuras electorales y sus visiones nacionales se materializa a través de dos valores básicos, como son el respeto y el compromiso mutuos. Estos han de estar arropados por la lógica flexibilidad, motivada por la constante valoración del pueblo norteamericano del ideal liberal de libertad individual, mientras se moldea y se da forma a la cultura e identidad política del ciudadano.

Por otro lado, es necesario reconocer que las negociaciones requeridas para alcanzar un acuerdo en tales cuestiones normativas son particularmente difíciles de comenzar y mantener en los Estados Unidos. El motivo es que para muchos norteamericanos su identidad nacional está blindada por una Constitución escrita y sagrada. La cual para fines prácticos solo puede ser reinterpretada, no renegociada. Por ello, no sorprende que el progreso más grande hacia el consenso nacional usualmente se haya logrado a través de compromisos democráticamente negociados fuera del contexto constitucional. Por ejemplo, la Ley de Derecho al Voto de 1965.

Sin ninguna duda, la experiencia en Estados Unidos con los DUNS, como un instrumento de refuerzo político para las minorías étnicas, constituye un ejemplo para otras democracias. Estas refrendan la importancia del contexto nacional particular y de respeto por sus tradiciones políticas y por las situaciones particulares de grupos sub-nacionales dentro de ellos. Así como de la necesidad de lograr el consenso más grande posible a la hora de tomar decisiones acerca de las estructuras de las elecciones y, fundamentalmente, de la sencillez a la hora de definir expectativas para lograr soluciones tangibles y duraderas; aunque en ocasiones existan obstáculos y deficiencias.

3. CONCLUSIONES

La propia arquitectura y naturaleza de la Constitución de 1787 y la forma de gobierno norteamericanas promueven claramente un modelo de democracia y unas formas de

gobierno que favorecen a las mayorías. De esta forma, la práctica de defender los derechos de las minorías no solo va teóricamente contra la democracia, como fórmula que excluye a los grupos minoritarios, sino que puede fomentar la segregación de “microsociedades” alejadas y ajenas a una “mezosociedad” de las mayorías y, como resultado, entrar en contradicción con su propio proyecto de construcción social. Un modelo jerárquico, organizado desde arriba, carente de la participación activa y comprometida de todos sus miembros.

Sobre esta base, tampoco la democracia centralizadora y unitaria puede defender características étnicas específicas, pues entraría en contradicción con la defensa de los derechos humanos de todos y cada uno de los individuos. Tampoco el *common law* o el Derecho positivo, uno más práctico y otro más poético, parecen garantizar las demandas de las minorías.

Ante este callejón sin salida, ¿cuál sería entonces la propuesta jurídica, política, social y cultural que pudiese considerar a las minorías, e incluso a las minorías dentro de las minorías?

Para encontrar respuesta a este interrogante, la nación estadounidense tendría que superar en primer lugar la visión eurocéntrica y la caduca ideología colonizadora imperante a lo largo de los siglos, desterrando un *ancien régime* que ya no tiene razón de ser.

Es un hecho que la mayoría blanca está perdiendo gradualmente la posición de superioridad y predominancia que le confirió la historia. Por ello, es importante lograr la plena garantía de los derechos y libertades fundamentales de las minorías, pero no a cualquier precio. La asimilación o la marginación no son las soluciones ideales. Tampoco la sociedad pluricultural y multicultural resuelve el principio del pluralismo y la tolerancia, ni la paradoja de la incompatibilidad cultural.

El problema es en esencia más complejo; pues ni tan siquiera las cuestiones de la autonomía, la independencia o la inclusión han logrado elevar sus niveles de vida.

Es necesario formular otras alternativas de coexistencia con ellos. Tal vez una especie de democracia minimalista que resuelva el problema de la representación minoritaria, sin destruir los lazos sociales ni invalidar sus formas de pertenencia social, elevando su calidad de vida de forma paralela, porque no hay democracia posible con hambre.

También sería necesario fomentar su orgullo cultural y su activismo político, e incentivar la investigación de campo en esta área.

Por encima de todo, es urgente el rescate de estas comunidades para alejarlas del olvido, reforzar sus identidades culturales y permitirles vivir sus valores, como su más alto patrimonio cultural, sin necesidad de ocultarlos, abandonarlos o transformarlos.

REFERENCIAS

- Anaya, S. J. (2004). *Indigenous Peoples in International Law* (2ª ed.). Oxford University Press.
- Anderson, R. T., Berger, B., Frickey, P. P. & Krakoff, S. (2015). *American Indian Law: Cases and Commentary* (3ª ed.). Thomson Reuters.
- Calloway, C. G. (2012). *First Peoples: A Documentary Survey of American Indian History* (4ª ed.). Bedford/St. Martin's.
- Chen, M. H. & Lee, T. (2013). Reimagining Democratic Inclusion: Asian Americans and the Voting Rights Act. *UC Irvine Law Review*, 3(359), 359-430.

- Colby, S. L. & Ortman, J. M. (2015). *Projections of the Size and Composition of the U.S. Population: 2014 to 2060. Population Estimates and Projections*. Current Population Reports. United States Census Bureau [P25-1143]. <https://tinyurl.com/4fuhm8j7>
- Frey, W. H. (2018). *Diversity explosión. How new racial demographics are remaking America*. Brookings Institution Press.
- Frey, W. H. (2018, February 21). *Minorities are the demographic engine of millennial urban growth*. Brookings Institution. <http://tinyurl.com/4z8ddwzr>
- Frye, D. y Parker, D. P. (2021). Autogobierno y desarrollo indígena en las reservas indias americanas. *Documentos y procedimientos de la AEA*, 111(4), 233-237.
- Getches, D. H., Wilkinson, C. F. & Williams, R. A. (2011). *Cases and materials on federal Indian law* (6^a ed.). Thomson Reuters.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI). *Indicadores sociodemográficos y económicos por área geográfica*. <https://www.inegi.org.mx/>
- Lamo de Espinosa, E. (2014). La globalización cultural, ¿crisol, ensalada o gazpacho? *Mediterráneo económico*, 26, 389-407.
- Lemont, E. D. (ed.) (2006). *American Indian Constitutional Reform and the Rebuilding of Native Nations*. University of Texas Press.
- López, M. H., Krogstad, J. M. & Passel, J. S. (2023, September 5). *Who is Hispanic?* Pew Research Center. <https://tinyurl.com/4km8dru9>
- McDonald, L. (2010). *American Indians and the Fight for Equal Voting Rights*. University of Oklahoma Press.
- Moscone, S. (2009). La società americana tra "melting pot e salad bowl". Riflessioni dopo l'elezione di Barak Obama presidente degli USA. *Ambiente società territorio: Geografia nelle scuole*, 54(1), 26-30.
- Parker, K., Horowitz, J. M., Morin, R. & López, M. H. (2015, June). *Multiracial in America: Proud, Diverse and Growing in Numbers*. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/social-trends/2015/06/11/multiracial-in-america/>
- Pew Research Center (2020, May 11). *Jewish Americans in 2020. U.S. Jews are culturally engaged, increasingly diverse, politically polarized and worried about anti-Semitism*. Pew Research Center. <https://tinyurl.com/bdzbbku3>
- Pew Research Center (2015, June 11). *Multiracial in America Proud, Diverse and Growing in Numbers*. Pew Research Center. <https://tinyurl.com/53jzwp5u>
- Pommersheim, F. (2009) *Broken Landscape: Indians, Indian Tribes, and the Constitution*. Oxford University Press.
- Revenge Sánchez, M. (2021). De la Constitución como ordenación a la Constitución como norma: características actuales de la Constitución como norma jurídica (pp. 39-53). En VV.AA., *Manual de derecho constitucional* (11^a ed.). Tecnos.
- Rodríguez Ramos, L. (2010, 23 de diciembre). El *blockbusting*. Una excrecencia legislativa más. *Diario La Ley*, 7534(XXXI).
- Thornberry, P. (2005). Confronting Racial Discrimination A CERD Perspective. *Human Rights Law Review* 5(2), 239-269. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngi015>

Thornberry, P. (2002). *Indigenous Peoples and Human Rights*. Juris Publishing, Manchester University Press.

United States Census Bureau (2023, August 17). *Mes de la herencia hispana: 2023*. <https://tinyurl.com/33v63zkw>

United States Census Bureau (2023, June 27). *Survey of Income and Program Participation (SIPP)*. Federal Committee on Statistical Methodology. <https://nces.ed.gov/fCSM/sipp.asp>

Wilkins, D. E. & Kiiwetinepinesiik, H. (2011). *American Indian Politics and the American Political System* (3^a ed.). Rowman & Littlefield.

Woldoff, R. A. (2011). *White Flight/Black Flight: The Dynamics of Racial Change in an American Neighborhood*. Cornell University Press.

PREPRINT